

Fragebogen

1 Landing Page

Umfrage zum Thema «Deepfakes in der Politik»

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

angesichts der zunehmenden Verwendung von Deepfakes zur Beeinflussung politischer Prozesse (man denke hier etwa an den gefälschten Kapitulationsaufruf des Ukrainischen Präsidenten Selenskyj) untersuchen wir, ob und inwiefern das Thema auch für die Schweiz von Relevanz ist.

Konkret interessiert uns im Rahmen dieser Umfrage, ob Deepfakes als politisches Thema wahrgenommen werden und ob durch Deepfakes induzierte Risiken oder Chancen erkannt werden. Des Weiteren interessiert uns, ob Sie der Ansicht sind, dass es in diesem Bereich Handlungsbedarf gibt.

Die TA-SWISS-Studie „Deepfakes und manipulierte Realitäten: Chancen und Risiken für die Schweiz“ wird voraussichtlich Anfang 2024 veröffentlicht werden. Die eingegangenen Antworten werden vertraulich behandelt und es werden keine personenbezogenen Daten veröffentlicht. Wir werden die Ergebnisse quantitativ analysieren und nur anonymisierte Ergebnisse veröffentlichen. Sollten Sie wünschen, dass bestimmte Antworten explizit geheim gehalten werden (z. B. konkrete Schutzmassnahmen gegen Deepfakes, deren Offenlegung eine Sicherheitsgefährdung mit sich brächte), so teilen Sie uns dies bitte im jeweiligen Freifeld mit.

Wenn Sie Fragen zur Umfrage haben sollten, können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren:

Dr. des Murat Karaboga (Studienleiter) und Greta Runge

Competence Center Neue Technologien
Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI
Breslauer Strasse 48 | 76139 Karlsruhe
Tel. +49 721 6809 453| Fax +49 721 6809-315
mailto: murat.karaboga@isi.fraunhofer.de
<http://www.isi.fraunhofer.de>

Zu TA-SWISS: Gemäss Forschungsförderungsgesetz des Bundes hat die Stiftung TA-SWISS den Auftrag, unabhängige, sachliche und ausgewogene Informationen über neue Technologien für Parlament, Bundesrat, Verwaltung und Bevölkerung zu erarbeiten und zu vermitteln, um diese in ihrer Meinungsbildung und Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

2 1. Einführung

1. Einführung

Sind Sie bzw. wie gut sind Sie mit dem Thema «Deepfakes» vertraut?

(Bitte klicken Sie bzw. ziehen Sie den Slider an die gewünschte Stelle, um Ihre Auswahl zu treffen)

Überhaupt nicht
vertraut

Mittelgut vertraut

Sehr gut vertraut

3 2. Relevanz

2. Relevanz

Sind Deepfakes ein Thema in der Schweizer Politik?

- Ja
- Nein
- Weiss ich nicht

3.1.1 Wenn 2.1 Ja

Inwiefern sind Deepfakes ein Thema in der Schweizer Politik? Können Sie ein paar Beispiele nennen, weshalb Sie dieser Meinung sind?

(Bitte geben Sie Ihre Antwort im Text-Eingabefeld ein):

3.2.1 Wenn 2.1 nein

Würden Sie sich wünschen, dass dem Thema Deepfakes mehr politische Aufmerksamkeit gewidmet wird?

- Ja
- Nein

3.3 2.2 Sind Deepfakes ein Thema in Ihrem Arbeitsbereich?

Sind Deepfakes ein Thema in Ihrem Arbeitsbereich?

(z. B. in den Kommissionen, in denen Sie tätig sind oder in den Arbeitsgruppen Ihrer Partei, in denen Sie aktiv sind, usw.)

- Ja
- Nein

Weiß nicht

3.3.1.1 Wenn 2.2 Ja

Inwiefern sind Deepfakes ein Thema in ihrem Arbeitsbereich?

Bitte benennen Sie näher, an welchen Punkten Sie in Ihrem Arbeitsbereich mit dem Thema in Berührung gekommen sind?

4 3. Chancen

3. Chancen

Sehen Sie konkrete Chancen, die sich durch Deepfakes für die Politik ergeben?

Ja

Nein

Weiss ich nicht

4.1.1 Wenn 3.1 Ja

Welche konkreten Chancen sehen Sie, die sich durch Deepfakes für die Politik ergeben?

(Bitte geben Sie Ihre Antwort im Text-Eingabefeld ein):

Welche Massnahmen werden ergriffen oder müssten ergriffen werden, um diese Chancen zu verwirklichen?

(Bitte geben Sie Ihre Antwort im Text-Eingabefeld ein)

5 4. Risiken

4. Risiken

Sehen Sie konkrete Risiken, die sich durch Deepfakes für die Politik ergeben?

Ja

Nein

Weiss ich nicht

5.1.1 Wenn 4.1 Ja

Wo sehen Sie konkrete Risiken?

(Mehrfachauswahl möglich)

Risiken für mich selbst, also, dass ein Deepfake über mich kursiert und mir z.B. Worte in den Mund gelegt werden, die ich so nie gesagt habe.

Risiko, dass ich selbst mittels eines Deepfakes getäuscht werde, sodass ich mir selbst oder meiner Institution Schaden verursache.

Risiken für die politischen Institutionen, die ich vertrete bzw. für die ich tätig bin (also z.B. meine Partei, Kommission, usw.).

Risiken für die Schweizer Demokratie (z.B. Wahlbeeinflussung).

Risiken für die internationalen Beziehungen zu anderen Staaten (z.B. indem zwischenstaatliche Beziehungen mittels eines Deepfakes geschädigt werden)

Weitere Risiken (bitte erläutern Sie)

5.1.2 Wenn 4.1 Ja_2

Wie hoch oder niedrig schätzen Sie die Eintrittswahrscheinlichkeit für die jeweiligen Risiken ein?

(Bitte klicken Sie bzw. ziehen Sie den Slider an die gewünschte Stelle, um Ihre Auswahl zu treffen)

Risiken für mich selbst, also, dass ein Deepfake über mich kursiert und mir z.B. Worte in den Mund gelegt werden, die ich so nie gesagt habe.

Sehr niedrig Niedrig Mittel Hoch Sehr hoch

Risiko, dass ich selbst mittels eines Deepfakes getäuscht werde, sodass ich mir selbst oder meiner Institution Schaden verursache.

Sehr niedrig Niedrig Mittel Hoch Sehr hoch

Risiken für die Institution, die ich vertrete bzw. für die ich tätig bin (also z.B. meine Partei, Kommission, usw.). Bspw. indem der Ruf der Institution mittels eines im Internet kursierenden Deepfakes beschädigt wird

beeinträchtigt wird.

Sehr niedrig Niedrig Mittel Hoch Sehr hoch

Risiken für die Schweizer Demokratie
(z.B. Wahlbeeinflussung).

Sehr niedrig Niedrig Mittel Hoch Sehr hoch

Risiken für die internationalen
Beziehungen zu anderen Staaten (z.B.
indem zwischenstaatliche Beziehungen
mittels eines Deepfakes geschädigt
werden).

Sehr niedrig Niedrig Mittel Hoch Sehr hoch

Weitere Risiken (sofern Sie bei der Frage
zuvor weitere benannt haben)

Sehr niedrig Niedrig Mittel Hoch Sehr hoch

5.1.3 4.1aa Werden alle von Ihnen genannten Risiken in ihrem Arbeitsbereich diskutiert?

Werden alle von Ihnen benannten Risiken in ihrem Arbeitsbereich diskutiert?

- Ja, alle
- Ja, einige der von mir benannten Risiken
- Nein
- Weiss ich nicht

5.1.4.1 Wenn 4.1aa Ja, oder Ja, einige

Inwiefern werden diese Risiken in ihrem Arbeitsbereich diskutiert?

(Bitte benennen Sie konkrete Projekte, Vorhaben und Ideen)

6 5. Schutzmassnahmen

5. Schutzmassnahmen

Werden konkrete Schutzmassnahmen getroffen, um die von Deepfakes ausgehenden Risiken einzudämmen?

- Ja
- Nein
- Weiss ich nicht

6.1.1 Wenn 5.1 Ja

Welche konkreten Schutzmassnahmen wurden getroffen oder werden aktuell diskutiert, um die von Deepfakes ausgehenden Risiken einzudämmen?

- Individuelle Schutzmassnahmen durch mich selbst
- Schutzmassnahmen meines Teams bzw. meines Mitarbeiterstabs
- Schutzmassnahmen durch meine Institution/Partei
- Aufklärung der Bevölkerung, damit sie nicht auf gegen Politikerinnen und Politiker gerichtete Deepfakes hereinfallen
- Weitere (bitte erläutern Sie):

6.1.2 Wenn 5.1 ja

Sind Sie der Meinung, dass die getroffenen oder diskutierten Massnahmen zur Eindämmung der von Deepfakes ausgehenden Risiken genügen oder besteht weiterer Handlungsbedarf?

- Ja, die getroffenen Massnahmen genügen
- Nein, es besteht weiterer Handlungsbedarf
- Weiss ich nicht

6.1.3.1 Wenn 5.1aa nein

Welchen (weiteren) Handlungsbedarf sehen Sie in Bezug auf die Eindämmung der von Deepfakes ausgehenden Risiken für die Politik?

(Bitte geben Sie Ihre Antwort im Text-Eingabefeld ein):

7 6. Ende der Umfrage

Ende der Umfrage

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Umfrage zum Thema «Deepfakes in der Politik».

Wir werden die eingegangenen Antworten im Laufe des Februars auswerten und unter Hinzuziehung unserer eigenen Rechercheergebnisse analysieren. Ggf. könnte es für diesen analytischen Schritt nützlich sein, einzelne, vertiefende Interviews zu führen. Wenn Sie grundsätzlich bereit sind, sich für ein vertiefendes Interview (max. 30 Minuten) zur Verfügung zu stellen, freuen wir uns, wenn Sie uns dies hier unter Angabe einer Kontakt-E-Mail-Adresse mitteilen:

Die TA-SWISS-Studie „Deepfakes und manipulierte Realitäten: Chancen und Risiken für die Schweiz“ wird voraussichtlich Anfang 2024 veröffentlicht werden. Wenn Sie eine persönliche Information zum Veröffentlichungszeitpunkt wünschen, so teilen Sie uns dies bitte mit, indem Sie im nachfolgenden Feld Ihre E-Mail-Adresse eintragen:

8 Endseite

Fragebogen

1 Sprachauswahl

Sprachauswahl/Choix de la langue

Deutsch

Französisch

2 Landing Page

Enquête sur les « deepfakes en politique »

Chères participantes et chers participants,

Devant l'utilisation croissante de deepfakes visant à influencer les processus politiques (on pense ici par exemple au faux appel à la reddition du président ukrainien Zelensky), nous examinons si et dans quelle mesure cette thématique est également pertinente en Suisse.

Concrètement, nous nous intéressons dans le cadre de cette enquête à savoir si les deepfakes sont perçus comme une préoccupation en politique et si les risques ou les opportunités qu'ils présentent sont reconnus. Par ailleurs, nous aimerions connaître votre avis sur les mesures à prendre dans ce domaine.

La publication de l'étude de TA-SWISS « Deepfakes et réalités manipulées : opportunités et risques pour la Suisse » est prévue pour début 2024. Les réponses seront traitées de manière confidentielle et aucune donnée personnelle ne sera rendue publique. Nous analyserons les résultats de manière quantitative et ne publierons que des résultats anonymisés. Si vous souhaitez explicitement que certaines réponses soient tenues secrètes (par ex. des mesures de protection concrètes contre les deepfakes, dont la divulgation entraînerait une menace pour la sécurité), veuillez nous le faire savoir dans le champ libre prévu à cet effet.

Pour toute question concernant l'enquête, n'hésitez pas à nous contacter :

Dr. des Murat Karaboga (responsable de l'étude) und Greta Runge
Centre de compétences Nouvelles technologies
Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI
Breslauer Strasse 48 | 76139 Karlsruhe
Tel. +49 721 6809 453| Fax +49 721 6809-315
mailto: murat.karaboga@isi.fraunhofer.de
<http://www.isi.fraunhofer.de>

TA-SWISS : En vertu de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche (LERI), la Fondation TA-SWISS a pour mandat de produire et de diffuser des informations indépendantes, factuelles et équilibrées sur les nouvelles technologies à l'intention du Parlement, du Conseil fédéral, de l'administration et de la population afin de les aider à se forger une opinion et à prendre les décisions appropriées.

Un grand merci pour votre soutien !

3 1. Einführung

1. Introduction

Quelle connaissance avez-vous des « deepfakes » ?

Merci d'évaluer votre degré de connaissance du sujet sur l'échelle suivante : // (Pour indiquer votre choix, veuillez cliquer et faire glisser le curseur à l'endroit souhaité)

Je n'ai aucune
connaissance

J'ai quelques
notions

J'ai des
connaissances
étendues

4 2. Relevanz

2. Pertinence

Les deepfakes sont-ils une préoccupation des milieux politiques suisses ?

- Oui
- Non
- Je ne sais pas

4.1.1 Wenn 2.1 Ja

Dans quelle mesure les deepfakes sont-ils une préoccupation des milieux politiques suisses ? Pouvez-vous donner quelques exemples expliquant pourquoi vous êtes de cet avis ?

(Veuillez saisir votre réponse dans le champ de saisie de texte):

4.2.1 Wenn 2.1 nein

Souhaiteriez-vous que les deepfakes reçoivent davantage d'attention politique ?

- Oui
- Non
-

4.3 2.2 Sind Deepfakes ein Thema in Ihrem Arbeitsbereich?

Les deepfakes sont-ils une préoccupation dans votre secteur d'activité ?

(par ex. dans les commissions dont vous faites partie ou les groupes de travail de votre parti, etc.)

- Oui
- Non
- Je ne sais pas
-

4.3.1.1 Wenn 2.2 Ja

Dans quelle mesure les deepfakes sont-ils une préoccupation dans votre secteur d'activité ?

Veuillez préciser à quels moments vous avez été confronté-e à cette thématique dans votre secteur d'activité ?

5 3. Chancen

3. Opportunités

Voyez-vous des opportunités concrètes offertes par les deepfakes pour le monde politique ?

- Oui
- Non
- Je ne sais pas
-

5.1.1 Wenn 3.1 Ja

Si oui: Lesquelles ?

(Veuillez donner votre réponse dans le champ de saisie de texte):

Quelles mesures sont prises ou devraient être prises pour concrétiser ces opportunités ?

(Veuillez donner votre réponse dans le champ de saisie de texte):

6 4. Risiken

4. Risques

Estimez-vous que les deepfakes présentent des risques concrets pour le monde politique ?

- Oui
- Non
- Je ne sais pas

6.1.1 Wenn 4.1 Ja

Où estimez-vous que les deepfakes présentent des risques concrets pour le monde politique ?

(Plusieurs réponses possibles)

- Risques pour moi-même, c'est-à-dire qu'un deepfake circule à mon sujet qui, par exemple, me fait prononcer des paroles que je n'ai jamais dites.
- Risques pour moi-même, c'est-à-dire que je sois trompé-e par un deepfake de sorte que je me cause du tort ou que je porte préjudice à l'institution pour laquelle je travaille.
- Risques pour les institutions politiques que je représente ou pour lesquelles je travaille (par ex. mon parti, la commission, etc.).
- Risques pour la démocratie suisse (par ex. influence sur les élections).
- Risques pour les relations internationales avec d'autres États (par ex. atteinte aux relations interétatiques).
- Autres risques (veuillez expliciter):

6.1.2 Wenn 4.1 Ja_2

Quelle est, à votre avis, la probabilité d'occurrence de chaque risque ?

(Pour indiquer votre choix, veuillez cliquer et faire glisser le curseur à l'endroit souhaité)

Risques pour moi-même, c'est-à-dire qu'un deepfake circule à mon sujet qui, par exemple, me fait prononcer des paroles que je n'ai jamais dites.

Très faible

Faible

Moyenne

Élevée

Très élevée

Risques pour moi-même, c'est-à-dire que je sois trompé-e par un deepfake de sorte que je me cause du tort ou que je porte préjudice à l'institution pour laquelle je travaille.

Très faible

Faible

Moyenne

Élevée

Très élevée

Risques pour les institutions politiques que je représente ou pour lesquelles je travaille (par ex. mon parti, la commission, etc.).

Très faible Faible Moyenne Élevée Très élevée

Risques pour la démocratie suisse (par ex. influence sur les élections).

Très faible Faible Moyenne Élevée Très élevée

Risques pour les relations internationales avec d'autres États (par ex. atteinte aux relations interétatiques)

Très faible Faible Moyenne Élevée Très élevée

Autres risques (si vous avez mentionné d'autres risques à la question précédente)

Très faible Faible Moyenne Élevée Très élevée

6.1.3 4.1aa Werden alle von Ihnen genannten Risiken in ihrem Arbeitsbereich diskutiert?

Tous les risques que vous avez identifiés font-ils l'objet de discussions dans votre secteur d'activité ?

- Oui, tous
- Oui, pour certains risques que j'ai cités
- Non
- Je ne sais pas

6.1.4.1 Wenn 4.1aa Ja, oder Ja, einige

Dans quelle mesure ces risques font-ils l'objet de discussions dans votre secteur d'activité ?
(Veuillez citer des projets concrets, des projets et des idées)

7 5. Schutzmassnahmen

5. Mesures de protection

Des mesures de protection concrètes sont-elles prises pour limiter les risques liés aux deepfakes ?

- Oui
- Non
- Je ne sais pas
-

7.1.1 Wenn 5.1 Ja

Quelles mesures de protection concrètes ont été prises ou font actuellement l'objet de discussions pour limiter les risques liés aux deepfakes ?

- Mesures de protection individuelles prises par moi-même
- Mesures de protection prises par mon équipe ou mes collaboratrices et collaborateurs
- Mesures de protection prises par mon institution/parti
- Information de la population afin qu'elle ne tombe pas dans le piège des deepfakes dirigés contre les personnalités politiques
- Autres (veuillez expliciter):

7.1.2 Wenn 5.1 ja

À votre avis, les mesures prises ou en discussion sont-elles suffisantes pour limiter les risques liés aux deepfakes ou faut-il en prendre d'autres ?

- Oui, les mesures prises sont suffisantes
- Non, il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires
- Je ne sais pas
-

7.1.3.1 Wenn 5.1aa nein

S'il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires : Quelles sont les mesures (supplémentaires) que vous estimez nécessaires pour limiter les risques liés aux deepfakes ?

(Veuillez donner votre réponse dans le champ de saisie de texte):

8 6. Ende der Umfrage

Fin du sondage

Merci pour votre participation à notre enquête sur les « deepfakes en politique ».

Nous dépouillerons les réponses dans le courant du mois de février et les analyserons à la lumière des résultats de nos propres recherches. Le cas échéant, il pourrait être utile, dans le cadre de cette étape analytique, de mener des entretiens individuels plus approfondis. Si vous êtes, en principe, d'accord de vous mettre à disposition pour une interview approfondie (max. 30 minutes), merci de nous le faire savoir en indiquant ici une adresse e-mail de contact :

La publication de l'étude de TA-SWISS « Deepfakes et réalités manipulées : opportunités et risques pour la Suisse » est prévue pour début 2024. Si vous souhaitez recevoir une information personnalisée sur la date de publication, veuillez nous le faire savoir en notant votre adresse e-mail dans le champ ci-dessous :

9 Endseite
